

<https://10.5281/zenodo.15173497>

Yuldoshev Z. A.

mayor, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari
Akademiyasining maxsus fakulteti 1-kurs tinglovchisi
(Qirg'iziston Respublikasi ofitseri)

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА В РАЙОНАХ С РЕЖИМОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена критической проблеме поддержания морального и психологического состояния персонала во время чрезвычайных ситуаций, когда часто происходят непредвиденные инциденты или кризисы. Она подчеркивает важность моральной и психологической поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных властей, работающих в условиях общественного порядка и безопасности. В исследовании рассматриваются факторы, влияющие на психологическое состояние военнослужащих, динамика психологических изменений в боевых условиях и методы укрепления их морали. Предоставлены практические рекомендации по улучшению морального и психологического состояния персонала, обеспечивая эффективное выполнение задач и повышение общего боевого духа войск.

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, режим чрезвычайного положения, экстремальные ситуации, обеспечение, психологическое состояние.

MA'NAVIY-PSIXOLOGIK TA'MINOTI HARBIY XIZMATCHILARNING FAVQULODDA HOLAT HUDUDLARIDAGI FAOLIYATI

Annotatsiya. Maqola favqulodda holatlar davomida, kutilmagan voqealar yoki inqirozlar tez-tez sodir bo'ladigan sharoitda, shaxsiy tarkibning ma'naviy va psixologik holatini saqlash muammosiga bag'ishlangan. Unda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va jamoat tartibini saqlash hamda xavfsizlik sharoitida ishlaydigan mahalliy hokimiyat organlarini ma'naviy va psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqotda harbiy xizmatchilarning psixologik holatiga ta'sir etuvchi omillar, jangovar sharoitlarda psixologik o'zgarishlar dinamikasi va ruhiyatni mustahkamlash usullari yoritiladi. Shaxsiy tarkibning ma'naviy va psixologik holatini yaxshilash, topshiriqlarni samarali bajarish va qo'shinlarning umumiy ruhiyatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-psixologik ta'minot, favqulodda holat rejimi, ekstremal vaziyatlar, ta'minot, psixologik holat.

MORAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PERSONNEL ACTIVITIES IN AREAS WITH A STATE OF EMERGENCY

Abstract. This article addresses the critical issue of maintaining the moral and psychological state of personnel during emergencies, where unforeseen incidents or crises frequently occur. It emphasizes the importance of moral and psychological support for military personnel, law enforcement, and local

authorities working under public order and safety conditions. The study explores factors affecting the psychological state of servicemen, the dynamics of psychological changes during combat, and methods to strengthen their morale. Practical recommendations are provided to enhance the moral and psychological state of personnel, ensuring effective task performance and boosting the overall morale of the troops.

Keywords: *moral and psychological support, state of emergency, extreme situations, support, psychological state.*

ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем, возникающих в условиях режима чрезвычайного положения, когда на территории ограничивают зоны постоянно непредвиденные происшествия или кризисные ситуации, особую роль играет поддержка и обеспечение морально-психологического состояния личного состава. Это важный аспект в несение службу военнослужащих, сотрудников других силовых структур и местные органы власти, которые работают под контролем общественного порядка, безопасности и восстановления порядка в чрезвычайных положениях (ситуациях).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Морально-психологическое обеспечения (МПО) в регионах с режимом чрезвычайного положения имеет огромное значение для эффективной выполнения с личным составом поставленных задач.

Во-первых, хорошее психологическое состояние помогает военнослужащим сохранять спокойствие и принимать грамотные решения даже в сложных и разрывных условиях.

Во-вторых, поддержка коллег и психологическая помощь влияют на мотивацию человека и его готовность к профессиональной деятельности. Поддержка и забота о жизненно важных

потребностях военнослужащих (таких как обеспечение безопасности, питания, отдыха и т.д.) помогают им чувствовать себя защищенными и уверенными в своем обращении.

При этом необходимо принять во внимание, принципы морально-психологического обеспечения чтоб личный состав чувствовал себя уверенным, психологический устойчивым и решительным для выполнения поставленных задач.

Командный подход – военнослужащие должны четко понимать свои роли и обязанности, руководитель должен быть готов осуществлять четкое руководство и координацию действий.

Своевременная информация - военнослужащие должны иметь доступ к актуальной информации о ситуации, чтобы понимать, что происходит, и быть готовыми к ее адекватному реагированию.

Касательная поддержка - психологическая помощь должна быть доступна всем военнослужащие (сотрудникам), которые могут столкнуться со стрессом или тревогой в связи с чрезвычайной положений (ситуаций).

Последующее восстановление - после преодоления чрезвычайной положений (ситуацией) необходимо предоставить военнослужащим возможность понять и осознать происшедшее, а также

восстановить устойчивое и эмоциональное равновесие [1].

Морально-психологическое обеспечение (МПО) - это вид боевого обеспечения служебно-боевой деятельности соединений, частей и подразделений при несении службы в районах с режимом чрезвычайного положения и в сложных условиях местности, при чрезвычайных обстоятельствах и введении военного положения, а также при приведении подразделения к повышенной степени боевой готовности. Обеспечение служебно-боевой деятельности, заключается при этом в реализации комплекса мероприятий по созданию социальных и психологических условий для максимального повышения эффективности действий личного состава по выполнению служебно-боевых задач.

Основными видами МПО являются:

- информационно-воспитательная работа;
- социально-психологическая работа;
- социально-правовая работа;
- культурно-досуговая работа;
- защита войск от информационно-психологического воздействия противника.

Средствами морально-психологического обеспечения являются:

- технические средства обучения и воспитания;
- культурно-досуговые учреждения;
- военные печатные издания;
- военное телерадиовещание.

Таким образом, привлекаемые к операции по восстановлению конституционного порядка в районах с режимом чрезвычайного положения военнослужащие могут быть недостаточно подготовлены в морально-психологическом плане. Например, прибывшие из других

гарнизонов военнослужащие могут не знать своих задач, политической ситуации, обычаев и нравов народов, проживающих на этой территории. Только в ходе боевых действий выстраивается определенная система подготовки, воспитания и морально-психологические качества необходимые личному составу [1, 4].

Например, в Чечне начали выпускать многотиражную газету, листовки о боевом опыте офицеров и военнослужащих, разъяснение политической ситуации в регионе, историю народов, населяющих Чеченскую Республику.

Но перед вводом войск в Чечню средства массовой информации только дезорганизовывали военнослужащих. Не было сформировано общественное мнение о необходимости ввода войск, о функциях вооруженных сил и задачах. Надеялись на мирное решение проблемы и серьезно не готовились к боям, что привело к тяжелым потерям. Военный конфликт проводилась в условиях тотального идеологического воздействия на войска как со стороны противника, так и со стороны средств массовой информации. Фактически все, что делалось войсками, подвергалось сомнению со стороны средств массовой информации [2, 5].

Такие действия прессы в определенной степени наносили вред. Ведь солдат всегда ждет весточки с Родины. И вот эта «весточка» приходит в газете, в которой не говорится о подвиге солдата, а не его ратный труд.

Жизнь и деятельность накладывают свой отпечаток на характер личного состава: возникают привычка к обстановке, адаптация, наступает психологическая

усталость, исчезает инстинкт самосохранения. Военнослужащие, не скрываясь выходят на открытую местность, небрежно относятся к мерам безопасности при обращении с оружием, гранатами и другими взрывчатыми веществами.

Постепенно утрачивается чувство бдительности в общении с местным населением, порой это перерастает в нарушение воинской дисциплины, выражающееся в совместном распитии спиртных напитков или принятии продуктов питания от населения, что иногда ведет к тяжелым последствиям.

Необходимо помнить, что в первые дни пребывания в районе боевых действий личный состав испытывает существующую физическую и моральную нагрузку. Устройство быта, рытье окопов, блиндажей, установка заграждений все это требует значительных физических усилий, в дальнейшем при заступлении в боевое дежурство резко увеличивается моральная нагрузка.

Некоторые источники зарубежной печати опубликуют материалы о морально-психологическом состоянии военнослужащих в ходе боевых действий в различных регионах. Психические потери личного состава всегда находятся в прямой зависимости от боевых потерь [1,2].

Например, в армии США в войне в Корее и во Вьетнаме психические потери составляли до 50% личного состава подразделений, непосредственно принимавших участие в бою, в Чечне - 40-50% [2, 3, 5].

Отмечено, что только солдаты стреляли по противнику прицельно; в боевых действиях в горячих точках умело действовали 18% личного состава; 90% личного

состава подвержены страху. В основном доминируют боязнь убивать, а не страх быть убитым.

Для ликвидации негативных факторов определим круг задач:

1. Изучение и доведение до личного состава военно-политической, оперативной и социально-экономической обстановки в регионе, целей, стоящих военнослужащими.

2. Изучение, оценка и прогнозирование морально-психологического состояния личного состава в ходе подготовки и выполнения служебно-боевых задач.

3. Достижение высокого морально-психологического состояния, психологической устойчивости и готовности личного состава к самоотверженным и активным действиям.

4. Обеспечение правовых гарантий военнослужащим, поддержание взаимодействия с органами государственной власти для решения социальных проблем.

5. Укрепление единоначалия, воинской дисциплины, организованности и сплоченности коллектива.

6. Проведение мероприятий по ослаблению эффективности средств негативного психологического воздействия, предотвращение дезинформации и деморализации личного состава.

7. Организация и проведение мероприятий психологического воздействия на участников вооруженного конфликта, незаконных формирований и экстремистских элементов местного населения.

8. Организация полноценного отдыха и реабилитационных мероприятий.

9. Качественная работа военной печати в любой обстановке, обеспечение личного

состава газетами и другой печатной продукцией.

В Чечне любая информация являлась фактором влияния на личный состав и население. Для этого использовались различные методы:

- применение «дудаевских» листовок, призывающих повернуть оружие против своих командиров;

- формирование у местного населения мнения о военнослужащих ВС не как оккупантах, а как защитниках своей Родины;

- пропаганда кровной мести на религиозной основе. (В мире только два государства - Сицилия и Чечня, где проповедуется этот дикий обычай. Убиенный чеченец после смерти не может попасть в рай. Он ждет, когда за него отомстит его родственник - на этой основе вели свою пропаганду дудаевцы) [5].

Таким образом, руководство морально-психологическим обеспечением действий личного состава осуществляет командир (начальник) через своего заместителя по работе с личным составом, который является непосредственным организатором мероприятий МПО.

Базой организации МПО является решение командира, в котором он определяет:

- основные цели и задачи МПО;
- основные мероприятия МПО, особенно в подразделениях на главном направлении;
- необходимые меры по противодействию и пропагандистскому воздействию на незаконные формирования;
- мероприятия по взаимодействию с другими силовыми структурами и местными органами власти;
- к какому времени и какие данные подготовить для принятия решения

на выполнение специального боевого задача [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось отметить, в каждом конкретном случае морально-психологическое обеспечение деятельности личного состава в регионах с периодом чрезвычайного положения играет решающую роль в обеспечении высокой эффективности и безопасности в экстремальных условиях. Правильная организация и поддержка психологического состояния военнослужащих играют ключевую роль в их способности эффективно действовать и принимать решения в условиях стресса и необычных обстоятельств.

Основная цель морально-психологического обеспечения заключается в поддержке боевого духа, мотивации и психологической подготовки военнослужащих.

Профессиональная и компетентная команда психологов и специалистов по морально-психологическому обеспечению играет важную роль в изменении устойчивости и способностей военнослужащих к переживанию стрессовых ситуаций, а также в укреплении связей и солидарности внутри коллектива. Они должны обладать не только знаниями и навыками, но и эмпатией, чтобы эффективно справляться с возникающими эмоциональными проблемами у личного состава.

Таким образом, морально-психологическое обеспечение является частью службы военнослужащих. Внимание к психологическому благополучию и поддержка коллег способствуют эффективному функционированию и решению поставленных целей.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Переслевсов В.И. Начальник отделения воспитательной работы // Омский юридический институт МВД России. 1997 №2 (6). URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-deyatelnost-omskoy-akademii-mvd-rossii-na-sovremennom-etape](https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-deyatelnost-omskoy-akademii-mvd-rossii-na-sovremennom-etape) (Дата обращения: 13 января 2024г.).
2. Пономарева М.А. Чеченский конфликт и «девиантные социальные группы» в отражении французской и британской периодической печати первой половины 1990-х гг. <https://cyberleninka.ru/article/n/chechenskiy-konflikt-i-deviantnye-sotsialnye-gruppy-v-otrazhenii-frantsuzskoy-i-britanskoy-periodicheskoy-pechati-pervoy-pолоviny> (Дата обращения: 13 января 2024г.).
3. Надточей Ю.И., Войны США в Корее и Вьетнаме и их последствия для межсоюзнических отношений в рамках НАТО. <https://cyberleninka.ru/article/n/voynu-ssha-v-koree-i-vietname-i-ih-posledstviya-dlya-mezhsoyuznicheskikh-otnosheniy-v-ramkah-nato>. (Дата обращения: 13 января 2024г.).
4. Тетуев А.И. Патриотическое воспитание молодежи как основа консолидации общества: <https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-voospitanie-molodezhi-kak-osnova-konsolidatsii-obschestva> (Дата обращения: 13 января 2024г.).
5. Двадцать лет назад: как вызволяли российских военных из плена дудаевцев <https://www.rbc.ru/politics/27/08/2014/570421459a794760d3d40fed> Дата обращения: 13 января 2024г.).

